

JAZONI O'TASHDAN MUDDATIDAN ILGARI SHARTLI OZOD QILISHNING TUSHUNCHASI VA MOHIYATI

Xalilov Doniyor Abdulazzat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Jazoni ijro etish faoliyati kafedrasini o'qituvchisi.

Muxammatqulov Shohrubbek Erkin o'g'li

Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi Kiberxavfsizlik bo'limi xodimi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8162890>

Annotatsiya: mualliflar mazkur maqolada jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish tushunchasini, huquqshunos olimlarning fikrini, shuningdek mualliflar Jinoyat kodeksidagi moddalarning ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish muddatlarini yoritib bergan.

Kalit so'zlar: Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish, jazo muddatlari, sharti va asosi, tahlili.

Yangi O'zbekistonni barpo etish davrida jamiyatning barcha sohalarida inson qadrini ulug'lash yo'nalishi mavjud, albatta, bu jazoni ijro etish tizimiga ham tegishli, sababi jinoiy xarakterdagi ba'zi choralar insonlar uchun ijobiydir. Xususan, Jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoiy jazo qo'llanilish jarayoni jazo belgilash, uning ijro etilishi va to'xtatilishi kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Jazo to'xtatilish bosqichlaridan biri jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish bu sohada muhim o'rin tutadi.

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish mamlakatimizda tarixan rivojlanib kelayotgan institutdir. Xususan, Markaziy Osiyoning dastlabki yozma manbalaridan biri qadimgi xalqlarning huquqiy qarashlarining o'z ifodasini topgan "Avesto"da jinoyat uchun jazo o'zining shafqatsizligi bilan ajralib turadi. K.P. Paizullayev "Avesto"da jinoyat sodir etgan shaxsni jazolashni quyidagicha tizimlaydi: o'lim jazosi; qamoqxonaga mahkum etish; jismoniy jazo; gunohni yuvish; qondoshlik uchini olish¹. Ushbu jazolarga hukm qilingan shaxslarga boshqa majburiyatlarni bajarish sharti bilan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish holatlari uchragan. Jumladan, o'lim jazosiga hukm qilingan zinokorlar 14 ta ariqqa ko'prik solib berish bilan o'z gunohlarini yuvishi mumkin bo'lgan². "Avesto"da bu va boshqa jinoyatlarga beriladigan jazo

¹ Паизуллаев К.П., Салаев Н.С., Бобокелдиев Б.А. Ўлим жазоси: ўтмишда, hozirda va келажакда. Тошкент, 2005. – Б. 81.

² Икрамов Р., Сапаров Б., Сапаров А. "Авесто"да ҳуқуқий қарашлар //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 806-814.

yoki ularni har xil majburiyatlar hamda jarimalar bilan almashtirish orqali jazoni o'tashdan shartli ozod qilishning aniq me'yori yoxud mezonlari belgilab qo'yilgan³.

Ushbu sohada xalqaro davlatlar tajribasi o'rganilganda jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish birinchi marotaba XVIII asrda Avstriya davlati qonunchiligida qo'llanilgan. Unga ko'ra "xulq-atvori yaxshi bo'lgan va qat'iy tuzalish yo'liga o'tgan" mahkumlar jazo muddatining yarmidan ko'pini o'taganidan keyin jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan⁴. Keyinchalik mazkur institut Yevropa davlatlaridan, xususan, Daniya (1873 y.), Vengriya (1878 y.), Fransiya (1885 y.), Bolgariya (1886 y.), Belgiya (1888 y.), Italiya (1889 y.), Portugaliya (1893 y.) va Shvetsiya (1906 y.), shuningdek Yaponiya (1882 y.), Amerika Qo'shma Shtatlar (1850 y.) davlatlari qonunchiligida nazarda tutildi⁵.

Hozirgi vaqtdagi jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish umumiy tamoyillari va tartibi Yevropa Kengashi Vazirlar qo'mitasining 2003 yildagi⁶ "Muddatidan ilgari shartli ozod qilish" tavsiyalarida hamda 2006 yildagi Yevropa penitensiar qoidalarida⁷ o'z aksini topgan.

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish sudning tayinlangan jazoni to'liq o'tashi shart emasligi haqidagi qarori asos bo'ladi: unda mahkumning qonunga itoatkor xulq-atvorni, insonga, jamiyatga, mehnatga, jamiyat turmushi qoidalari va an'alariga hurmat munosabatini shakllanganligini anglatadi. Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari ozod qilish mahkumlarni qayta tarbiyalash, takroran jinoyatlar sodir etilishining oldini olish hamda insonparvarlik kabi jinoyat-huquqiy prinsipni amalga oshirish hisoblanadi.

Jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilish jinoyat, jinoiy-protsessual va jinoiy-ijroiya qonunlari bilan tartibga solingan. Buni amalga oshirishda

³ *Икрамов Р., Бекмирзаев Н.* "Авесто" да қонун ва инсон ҳуқуқлари талқини //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 4-11.

⁴ *Плюснин А.М.* Опыт условно-досрочного освобождения заключенных в зарубежных странах (США, Западная Европа, Япония). Организационно-правовые аспекты: учеб. пособие / под науч. ред. Е. Ф. Яськова. Киров, 2008.

⁵ *Михайлова Е. В.* опыт реализации института условнодосрочного освобождения от отбывания наказания в зарубежных странах // Криминологический журнал. – 2022. – №. 1. – С. 41-45.

⁶ Рекомендация N Rec (2003) 22 Комитета министров Совета Европы "Об условно-досрочном освобождении" (Принята 24.09.2003 на 853-ем заседании представителей министров) // URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=27456#LRjvwzS8MEtXRLyD> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 02.01.2023).

⁷ Рекомендации Комитета министров REC (2006)2 государствам-членам Совета Европы о Европейских пенитенциарных правилах // URL: <https://base.garant.ru/70170038> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt:02.01.2023).

Probatsiya xizmati tomonidan har bir mahkumga alohida yondashuv talab etiladi.

Tahlillarga ko'ra, Probatsiya xizmati tomonidan 2022 yilda jami jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish 37,6 foizi ozodlikni cheklash jazosidan, 35,3 foizi axloq tuzatish ishlari jazosidan, 9,4 foizi muayyan huquqdan mahrum qilish jazosidan, 17,8 foizi jazoni ijro etish muassasidan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo turlariga almashtirilgan mahkumlarga nisbatan qo'llanilgan⁸.

Yuqoridagi tahlildan ko'rinib turibdiki, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish Probatsiya xizmati hisobidagi ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan muayyan huquqdan mahrum qilish, axloq tuzatish ishlari va ozodlikni cheklash jazolariga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Bunda, muayyan huquqdan mahrum etish tariqasidagi jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilish jamoat birlashmasi, jamoa, mahkumning o'zi yoki uning himoyachisi iltimosnomasiga binoan, axloq tuzatish ishlari va ozodlikni cheklash jazolari esa mahkumning o'zi yoki uning himoyachisi iltimosnomasi yoki Probatsiya xizmatining taqdimnomasiga asosan sud tomonidan amalga oshiriladi.

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishni shartli ravishda **“asos”** va **“shart”** kabi tushunchalarga ajratish mumkin. Milliy qonunchiligimiz nuqtai nazardan **asos** – bu mahkum sud tomonidan tayinlangan jazo muddatining qonunda nazarda tutilgan qismini o'tash paytida o'rnatilgan tartib-qoida talablarini bajargan va mehnatga halol munosabatda bo'lgan bo'lishi lozim. Aks holda sud mahkumning xulq-atvorini, uning butun jazoni o'tash davrida mehnatga va o'qishga nisbatan bo'lgan munosabatini tavsiflovchi holatlarini inobatga olib rad etishi mumkin. **Sharti** esa mahkum O'zbekiston Respublikasi JK 73-moddasi uchinchi qismi “v” bandida ko'rsatilgan muddatlarni haqiqatda o'tab bergan bo'lishi lozim. Sababi, mahkumning qonunda belgilangan jazoning bir qismini o'taganligi jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishga asos bo'lib hisoblanmaydi, balki uni qo'llashda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan zaruriy shartdir.

Ushbu mezonlardan birining mavjud emasligi jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilishni mahkumga nisbatan qo'llash mumkin emasligidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga ko'ra, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxsga faqat bitta shart qo'yiladi - jazoning o'talmagan qismi (sinov muddati) davomida qayta jinoyat

⁸ O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Probatsiya xizmatining 2022 yil yakuni buyicha hisoboti.

sodir etmaslik. ammo bu talab barcha fuqarolariga taalluqlidir va ularning konstitutsiyaviy burchi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida sinov muddati davomida ozod qilingan shaxsga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan muayyan huquqiy cheklovlar nazarda tutilmagan, bu esa bugungi kunda jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish mohiyatan shartsizdir degan xulosaga sabab bo'ladi.

Ayrim xorijiy davlatlarning jinoyat qonunchiligida jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish jazodan ozod qilishning bir turi sifatida qabul qilingan bo'lsada biroq jazoni o'tashdan muddatidan ilgari ozod qilingan shaxslar zimmasiga ma'lum bir majburiyat yuklatilganligini ko'rishimiz mumkin.

Jumladan, Rossiya Federatsiyasi JK 79-moddasi⁹, Gruziya Respublikasi JK 72-moddasida¹⁰ Armaniston Respublikasi JK 76-moddasi¹¹ Qozog'iston Respublikasi JK 72-moddasi¹² Moldova Respublikasi JK 91-moddasi¹³ Turkmaniston Respublikasi JK 74-moddasi¹⁴ Ozarbayjon Respublikasi JK 76-moddasi¹⁵ Belarusiya Respublikasi JK 90-moddasi¹⁶ "jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish" deb nomlangan bo'lib, jazoning o'talmagan qismi davomida shaxsning zimmasiga ma'lum shartlarni bajarish majburiyatini yuklaydi va bu bilan unga jazolash muassasasiga qaytish uchun alohida tahdid soladi.

O'zbekiston Respublikasi JKning 73-moddasiga asosan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilishda mahkum:

a) ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyati uchun sud tayinlangan jazo muddatining kamida uchdan bir qismini;

b) og'ir jinoyati uchun, shuningdek qasddan sodir etgan jinoyati uchun, agar shaxs ilgari qasddan sodir etgan jinoyati uchun ozodlikdan mahrum etishga

⁹ Уголовный кодекс Российской Федерации // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 13.01.2023).

¹⁰ Уголовный кодекс Грузии // URL: <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=242> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 13.01.2023).

¹¹ Уголовный кодекс Республика Армения // URL: <http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show#12> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 13.01.2023).

¹² Уголовный кодекс Республика Казахстан // URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252&pos=1328;12#pos=1328;12 (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 13.01.2023).

¹³ Уголовный кодекс Республики Молдова // URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125325&lang=ru (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 13.01.2023).

¹⁴ Уголовный кодекс Туркменистана // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295286&pos=6;-108#pos=6;-108 (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 13.01.2023).

¹⁵ Уголовный кодекс Азербайджанской Республики // URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=1027;-56 (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 13.01.2023).

¹⁶ Уголовный Кодекс Республики Беларусь // URL: https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/90.htm (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 13.01.2023).

hukm qilingan bo'lsa, sud tayinlagan jazo muddatining kamida uchdan ikki qismini;

v) o'ta og'ir jinoyati uchun, shuningdek jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan yoki jazosi yengilrog'i bilan almashtirilgan shaxs jazoning o'talmagan qismi mobaynida qasddan yangi jinoyat sodir etganligi uchun hukm qilingan bo'lsa, sud tayinlagan jazo muddatining kamida to'rttdan uch qismini haqiqatda o'tab bo'lganidan keyin qo'llanilishi mumkin.

Yuqorida ko'rsatilgan jazo muddatlarini mahkum haqiqatda o'tab bo'lganidan keyin quyidagi jadvallarda ko'rsatilgan jinoyat moddalarini bo'yicha Probatsiya xizmati sudga jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish masalasida taqdimnoma kiritadi.

Jinoyat kodeksida ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlarning moddalarida 3/1 qismda

99m, 100m, 101m, 102m, 105m1q, 106m, 107m, 108m, 109m, 110m1q, 111m, 112m, 113m1-2q, 114m1-2q, 115m, 116m 1-2q, 117m1-2q, 120m, 121m1q, 122m, 123m, 125m, 125¹m 126m, 127m1q, 128m1q, 129m1q, 130m1-2q, 130¹-m, 131m1-2q, 132m, 133m1q, 136m, 138m1q, 139m, 140m, 141m, 141¹m 143m, 144m, 145m1-2q, 146m, 148m, 149m, 167m1q, 168m1q, 169m1q, 170m, 171m1-2q, 172m, 173m1-2q, 177m, 179m, 180m, 181m, 181¹m, 183m, 184m1-2q, 184¹m, 185m, 185¹m, 185²m, 186m1-2q, 186¹m1q, 186²m1q, 189m, 190m, 191m, 192m, 192¹m1-2q, 192²m1-2q, 192³m1-2q, 192⁴m, 192⁵m1q, 192⁶m, 192⁷m, 192⁸m, 192⁹m1-2q, 192¹⁰m, 192¹¹m, 193m, 194m, 195m, 196m, 197m, 198m, 199m, 200m, 201m1q, 202m1-2q, 203m, 204m1q, 205m1q, 206m1q, 207m1-2q, 208m, 209m1q, 213m1-2q, 214m1-2q, 215m, 216¹m, 216²m, 217m, 219m1q, 221m1q, 224m, 225m1-2q, 226m1q, 227m, 228m1,3q, 228¹m, 229m, 229¹m, 229²m, 229³m, 232m1q, 234m, 235m1q, 236m1q, 237m1q, 238m1-2q, 239m, 240m, 241m1q, 244¹m1q, 244³m, 250m1q, 250¹m1q, 251¹m1q, 253m1q, 255²m1q, 256m1-2q, 257m1q, 257¹m1q, 258m1q, 259m1q, 259¹m, 260m1q, 260¹m1q, 261m, 262m1q, 263¹m1q, 265m, 266m1q, 268m1q, 269m1q, 270m1q, 274m1q, 276m1q, 277m1-2q, 278m3-4q, 278¹m, 278²m, 278³m, 278⁴m, 278⁵m, 278⁶m.

Jinoyat kodeksida uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarning moddalarida 3/1 qismda

98m, 103m1q, 104m1q, 105m2q, 110m2q, 113m3q, 114m3q, 116m3q, 117m3q, 121m2q, 124m, 127m2q, 128m2q, 129m2q, 131m2q, 132m2q, 133m2q, 134m, 135m1-2q, 137m1q, 138m2q, 142m, 145m3q, 147m, 165m1q, 166m1-2q, 167m2q, 168m2q, 169m2q, 171m3q, 173m3q, 175m, 176m1q, 178m1q, 184m3q, 188m, 188¹m, 192¹m3q, 192²m3q, 192³m3q, 192⁵m2q, 192⁹m3-45q, 201m2q, 202m3q, 204m2q, 205m2q, 206m2q, 207m3q, 209m2q, 210m1q, 211m1q, 212m1q, 213m3-4q, 214m3-4q, 216 m, 218 m, 219m2q, 220m1q, 221m2q, 222m1q, 225m3q, 226m2q, 228m2q, 230m1q, 231m1q, 233m, 235m2q, 236m2q, 237m2, 238m3q, 241m2q, 241¹m, 244m2q, 247m1q, 248m1q, 249m, 250m2q, 250¹m2q, 251m1q, 251¹m2-3q, 252m1q, 253m2q, 254m1q, 255m1q, 255²m2q, 256m3q, 257m2q, 257¹m2q, 258m2q, 259m2q, 260¹m2q, 262m2q, 263m1q, 263¹m2q, 267m1q, 268m2q, 269m2q, 270m2q, 271m1q, 273m1q, 274m2q, 275m, 276m2q, 277m3q, 278m.

Jinoyat kodeksida og'ir jinoyatlarning moddalarida 3/2 qismda

103m2q, 104m-3q, 113m4q, 116m4q, 118m1-2q, 119m1-2q, 127m3q, 135m3q, 137m2q, 164m1-2q, 165m2q, 166m3q, 168m3q, 169m3q, 176m2q, 178m2q, 186m2-3q, 186¹m2-3q, 210m2q, 211m2q, 212m2q, 220m2q, 222m2q, 230m2q, 231m2q, 235m2q, 237m3q, 243m, 244¹m3q, 245m1q, 246m1q, 247m2q, 248m2q, 250³m1q, 251m2q, 254m2q, 255m2q, 255¹m1q, 255²m3-4q, 257¹m3q, 260m2-3q, 260¹m3q, 262m3q, 263m2q, 263¹m3q, 264m1q, 266m2-3q, 267m2q, 268m3q, 269m3q, 270m3q, 271m2q, 273m2-3q.

Jinoyat kodeksida o'ta og'ir jinoyatlarning moddalarida 4/3 qismda

97m, 118m3-4q, 119m3-4q, 137m3q, 164m3-4q, 165m3q, 166m4q, 176m3q, 178m3q, 210m3q, 211m3q, 212m3q, 242m, 244m, 244²m, 245m2q, 246m2q, 247m3q, 248m3q, 251m3q, 252m3q, 255¹m2q, 263m3q, 264m2q, 267m3q, 271m3q, 273m4-5q.

Yuqoridagi talablarga javob bergan mahkumlarga nisbatan Probatsiya xizmati joylashgan hududiy jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga mahkumning jazosini muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish masalasi bo'yicha taqdimnoma kiritadi. Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish taqdimnomasi sud tomonidan ko'rib chiqish muddatlari qonunda tartibga solinmaganligi tufayli, sudlar ular kelib tushgan paytdan boshlab o'n sutka

mobaynida ko'rib chiqilishini ta'minlashlari lozim (JPK 590-moddasi ikkinchi qismiga analogiya).

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish to'g'risida Probatsiya xizmatining taqdimnomasiga sud hukm (ajrim) nusxasi, mahkumning shaxsini tasdiqlovchi hujjat nusxasi, mahkumning ma'muriy huquqbuzarlik va qayta jinoyat sodir etmaganligi to'g'risida axborot bazasidan tekshirilgan ma'lumotnoma, mahkum xulq-atvori haqida ish, o'qish, yashash va birlashtirilgan murabbiydan fikrnoma hamda jazo turining mohiyatiga ko'ra qo'shimcha boshqa turdagi hujjatlar ilova qilinishi mumkin.

Jinoyat ishlari bo'yicha sudlar taqdimnomani o'rganib chiqib, mahkumni jazo muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish yoki uni rad etish to'g'risida ajrim chiqaradi. Taqdimnoma qanoatlantirilgan taqdirda ajrim chiqarilgan kundan boshlab jazoning o'talmagan muddati hisoblanishi boshlanadi. Rad etilgan taqdimnomalar ajrim chiqarilgan kundan boshlab kamida olti oy muddat o'tganidan keyin qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

Jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan mahkumlar toki ularning muddatidan ilgari shartli ozod qilingan muddati to'liq tugab bo'lgunga qadar Probatsiya xizmati hisobida turadi.

Jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish:

a) umrbod yoki uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilgan shaxsga;

b) o'ta xavfli retsivistga;

v) uyushgan guruh yoki jinoyiy uyushmaning tashkilotchi va qatnashuvchilariga;

g) javobgarlikni og'irlashtiradigan holatlarda qasddan odam o'ldirish, o'n to'rt yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan jabrlanuvchining nomusiga tegish yoki unga nisbatan zo'rlik ishlatib, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, O'zbekiston Respublikasiga, tinchlik va insoniyat xavfsizligiga qarshi jinoyat sodir etish, yadroviy, kimyoviy, biologik va boshqa xildagi ommaviy qirg'in qurollarini, shunday qurollarni ishlab chiqarish uchun foydalanish mumkinligi ayon bo'lgan material va uskunalarni, kontrabanda qilish uchun hukm qilingan shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi¹⁷.

Xulosa qilib, jazoni ijro etish muassasasidan yoki probatsiya xizmatidan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslar Probatsiya xizmati hisobiga qo'yiladi. Ularning zimmasiga qonunchilikda hech qanday majburiyat yuklatilmagan bo'lsada Probatsiya xizmati tuzalish yo'liga o'tgan ushbu toifadagi

¹⁷ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi // URL:<https://lex.uz/docs/111453> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 15.01.2023)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Халилов Д., Омирбаев Е. Пробация хизматининг назоратидаги шахсларга ижтимоий-ҳуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш бўйича вазирлик ва идоралар билан ҳамкорлик фаолияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 36-40.
2. Халилов Д., Амиров Б. Пробация хизматининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этишдаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 144-162.
3. Халилов Д. А. Пробация хизмати томонидан ижро этиладиган муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазонинг ўзига хос хусусиятлари //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 8-12.
4. Халилов Д. А. Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашуви //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 12-15.
5. Халилов Д., Бердимўминов Ҳ. Озодликни чеклаш жазосини ижро этиш бўйича халқаро тажриба //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 45-51.
6. Халилов Д., Иброхимов А. Озодликдан маҳрум этилган шахсларнинг умумий таълим ва касб-ҳунар ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 389-396.

